

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 7

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

SEPTEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛАМЕТОВА Жаныл Арзымбетовна*преподаватель по вокалу, Нукусского филиала Государственного
института искусств и культуры Узбекистан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8386031>

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСВОЕНИЯ ПЕНИЯ В БЫСТРОМ ДВИЖЕНИИ

АННОТАЦИЯ

Постановка голоса как процесс индивидуального обучения пению, заключающегося в выработке у обучающегося рефлекторных движений голосового аппарата, способствующих правильному звучанию. Хорошо поставленный голос включает ровность на всем диапазоне, сглаженность регистров, единообразие гласных, красоту тембра, гибкость.

Ключевые слова: голосовой аппарат, музыка, дыхание, тембр, регистр, гортань, связка, вокал, академическое пение.

TEZ HARAKATDA KUYLASHNI O‘ZLASHTIRISHNING ASOSIY PRINSIPLARI

ANNOTATSIYA

Ovozni o‘rgatish - bu o‘quvchilarda to‘g‘ri ovoz chiqarishga hissa qo‘shadigan vokal apparatining refleks harakatlar ‘ini rivojlantirishdan iborat bo‘lgan individual qo‘shiq kuylash jarayoni sifatida. Yaxshi ishlab chiqarilgan ovoz butun diapazondagi tekislikni, registrning silliqiligini, unilarning bir xilligini, tembrning go‘zalligini va moslashuvchanligini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: ovoz apparati, musiqa, nafas olish, tembr, registr, halqum, ligament, vokal, akademik qo‘shiq

BASIC PRINCIPLES OF MASTERING SINGING IN FAST MOTION

ANNOTATION

Voice training as a process of individual singing training, which consists in developing in the student reflex movements of the vocal apparatus that contribute to the correct sound. A well-produced voice includes evenness over the entire range, smoothness of registers, uniformity of vowels, beauty of timbre, and flexibility.

Keywords: voice apparatus, music, breathing, timbre, register, larynx, ligament, vocals, academic singing

Качества, необходимые сценическому голосу - устойчивость (характеристика поставленного голоса), выносливость, благозвучность (отсутствие призвуков), четкая дикция, адаптивность (способность приспосабливаться к конкретным акустическим условиям), гибкость, полетность, суггестивность (способность воздействовать на эмоции зрителей). Вокальные навыки - певческая установка, певческое дыхание, звукообразование, артикуляция. Певческая установка - это правильное положение корпуса певца в момент пения. Мышечная собранность певца способствует лучшей организации звука в пении.

Певческое дыхание - тесно связано с работой гортани и артикуляционного аппарата. От правильного певческого дыхания зависит чистота интонации и произношение литературного текста. Различают три типа дыхания - ключичное (в пении не используется), грудное (используется в пении при исполнении мягким, легким звуком), смешанное или грудобрюшное (активно используется в пении). Процесс дыхания состоит из трех элементов - вдох (производится бесшумно), задержка дыхания (мобилизует голосовой аппарат певца к началу пения), выдох (должен быть спокойным и ровным).

Изучение методики обучения сольному пению требует от обучающегося вдумчивой и кропотливой работы. На протяжении всего периода обучения изучаются теоретические труды, нотная литература, особенности становления академического вокального обучения, полноценного звучания голоса, тембрового единства в ансамблевом исполнении, интонационной точности. Эти знания применяются и закрепляются в учебной практике по педагогической работе, при работе в сольном пении, ансамблевом исполнительстве.

Голосовой аппарат - это совокупность нескольких органов, которые помогают образовывать голос. Состоит из четырех основных частей:

1. Органы дыхания;
2. Гортань;
3. Надставная труба;
4. Артикуляционный аппарат.

Органы дыхания находятся внутри грудной клетки. Состоят из легких, трахеи, бронхов, альвеол и диафрагмы. Легкие - пористая, эластичная ткань со скоплением пузырьков - альвеол, соединенных каналами и образующими систему бронхов.

Бронхи левого и правого легкого соединяются в трахею, заканчивающейся гортанью.

Диафрагма - плотная мышца, разделяющая грудную полость от брюшной.

Гортань - главная звукообразующая часть голосового аппарата. 3 функции гортани - дыхательная, защитная, голосовая. 4 группы хрящей гортани - щитовидный, перстневидный, два черпаловидных.

1. Голосовые складки - 2 параллельные пары мышц (ложные и истинные). Надставная труба - включает несколько органов, находящихся выше голосовых складок (глотка, ротовая полость, мягкое небо, твердое небо, маленький язычок, язык, губы). Резонаторная функция надставной трубы.

Артикуляционный аппарат - движения мышц лица, помогающие образовывать голос.

Артикуляционный аппарат - язык, губы, мягкое, твердое небо, верхняя, нижняя челюсть, зубы.

1. Основы профессионального владения голосом.

Работа дыхательных органов - газообмен в крови и образование голоса. Связь дыхательных органов с работой гортани и артикуляционным аппаратом в процессе голосообразования.

Уровень положения гортани влияет на качество певческого звука. Благоприятное положение гортани - устойчивое, спокойное.

Понятие о резонировании - верхние и нижние резонаторы певческого голоса. Верхние - глотка, рот, нос, придаточные пазухи носа. Качество звука

- полетность, звонкость.

Нижние - трахея, бронхи. Качество звука - плотность, объем.

Профессиональный голос - голос с четкой артикуляцией, влияющей на произношение вокальной речи и донесение до слушателя содержания поэтического текста [1. С,45-47].

Характеристика певческого голоса - диапазон, тембр, сила и полетность голоса, вибрато, дикция, выносливость.

Постановка голоса как процесс индивидуального обучения пению, заключающегося в выработке у обучающегося рефлексивных движений голосового аппарата, способствующих правильному звучанию.

Хорошо поставленный голос включает ровность на всем диапазоне, сглаженность регистров, единообразие гласных, красоту тембра, гибкость.

Свойства певческого голоса - диапазон, тембр, вибрато, интонация, дикция. Понятие обертона как гармонического созвучия, входящего в состав основного тона и возникающего от колебания голосовых складок. Характеристика певческого голоса:

- 1) Диапазон (две, две с половиной октавы);
- 2) Тембр (окраска звука);
- 3) Сила голоса (полетность голоса от наличия большого количества высоких обертонов);
- 4) Вибрато (колебания);
- 5) Дикция;
- 6) Интонация (чистота звука);
- 7) Выносливость голоса

Певческие голоса делятся на три группы - женские, мужские и детские. Каждая из групп разделяется на высокие и низкие голоса.

Женские голоса - имеют три регистра (грудной, головной и микст (средний)). Между регистрами находятся переходные ноты.

Сопрано- высокий женский голос. Общий диапазон ля малой - до третьей октавы. Рабочий диапазон - до первой - си-бемоль второй октавы. Разделяются на колоратурное сопрано, лирико-колоратурное сопрано, лирическое сопрано, драматическое сопрано. Характеристика сопрано - полетность голоса, гибкость, частое вибрато. Регистр пения - головной и смешанный.

Меццо - сопрано - средний женский голос. Общий диапазон - соль малой - си-бемоль второй октавы. Рабочий диапазон - ля малой - соль второй октавы. Характеристика меццо - сопрано - теплый тембр, плотное звучание в среднем диапазоне. Регистр пения - смешанный и грудной.

Контральто - низкий женский голос. Общий диапазон - ми малой - соль второй октавы. Рабочий диапазон - соль малой - ми второй октавы. Характеристика контральто - звучание сильное и плотное, особенно в низком регистре. Регистр пения - грудной и смешанный.

Мужские голоса - имеют три регистра (грудной, головной и микст). Между регистрами находятся переходные ноты.

Тенор - высокий мужской голос. Общий диапазон до малой - соль второй октавы. Рабочий диапазон ми малой - до второй октавы.

Разделяются на тенор-альтино, лирический тенор, драматический тенор. Характеристика тенора -теплый, нежный тембр, лиричность. Регистр пения - головной и смешанный.

Баритон - средний мужской голос. Общий диапазон - ля большой - ля первой октавы. Рабочий диапазон - до малой - фа первой октавы. Характеристика баритона - мягкость, яркость тембра, объемность звука, сила. Регистр пения - грудной и смешанный.

Бас - низкий мужской голос. Общий диапазон - до большой - фа первой октавы. Рабочий диапазон - ре большой - ми первой октавы. Разделяется на высокий бас, центральный бас, низкий бас. Характеристика баса - сила, объемность голоса, мощь звучания. Регистр пения - грудной и смешанный.

Детские голоса - разделяются на три периода развития голоса:

1 период - 6 - 10 лет - младший домутационный. Данный период делится на три возрастные группы. 1 группа - 6 - 7 лет - дошкольный возраст. 2 группа - 7 - 8 лет - учащиеся первого класса. 3 группа - учащиеся второго-третьего класса.

2 период - 10 - 12 лет - старший домутационный.

3 период - 13 - 16 лет - мутация.

Характеристика детских голосов - короткие и тонкие голосовые складки, малый объем легких, преимущественно головное звучание голоса, небольшое певческое дыхание, отсутствие силы голоса, «серебристость» тембра. К 10 годам детские голоса начинают разделяться на высокие и низкие [2. С,112].

Определение типа певческого голоса происходит по следующим признакам:

1. По регистровому звучанию, переходным нотам и примарным тонам;
2. По тембру и диапазону голоса;
3. По способности выдерживать определенную tessitura;
4. По строению голосового аппарата, длине и ширине голосовых складок.

Звукообразование - это атака звука и переход голосового аппарата в рабочее состояние. Атака воздействует на характер смыкания голосовых складок. Различают мягкую атаку звука (голосовые складки смыкаются одновременно с началом выдоха), твердую атаку звука (голосовые складки смыкаются до начала выдоха), придыхательную атаку звука (голосовые складки смыкаются после начала выдоха).

Артикуляция - ясное и четкое произношение вокальной речи. От четкой артикуляции зависит донесение до слушателя содержания поэтического текста. Распевание - это вокально-техническая подготовка голосового аппарата к действию на основе отработки вокально-технических упражнений. На упражнениях уточняются все особенности звучания голоса, его достоинства и недостатки.

При систематических занятиях упражнения позволяют значительно укрепить голос, выработать его подвижность, выровнять тембр, расширить диапазон. При подборе упражнений важно соблюдать принцип постепенности и последовательности их усложнения.

Упражнения можно выделить в следующие группы: для начинающих, для выработки певческого дыхания, для нахождения резонаторных ощущений, для нахождения певческой опоры и певческого вибрата, для выравнивания регистров, для выравнивания гласных, отработки дикции и артикуляции, для развития вокального слуха, для работы над штрихами, для развития беглости, для раскрепощения мышц голосового аппарата. Практическое занятие - не предусмотрено.

Подбор упражнений для работы с детьми - для начинающих, на выравнивание гласных звуков, на штриховое разнообразие, на развитие артикуляции, для развития регистров, беглости и т.д. Под упражнениями понимается повторение какой-либо деятельности с целью улучшения способа ее выполнения. Упражнения являются основным средством приобретения певческих навыков.

Выравнивание голоса - трудная исполнительская задача, связанная с работой над манерой звукоизвлечения, дыханием, однородностью звука в разных регистрах.

Пение в середине диапазона и его укрепление дает возможность правильно расширять верхние и нижние участки диапазона. Форсирование середины диапазона влечет неровности звучания верхних нот. Особое внимание необходимо уделять на звуки, прилегающие к границам регистров (переходные ноты).

При пении важно уделять внимание на ощущение певческой опоры и головного резонирования. При этом учитываются индивидуальные возможности голоса, его диапазон и границы его регистров. Вокализы как переходный материал от упражнений к художественным произведениям. Технические задачи вокализов. Развитие навыков звукообразования на вокализах [3. С.243-244].

Вокализы - это музыкальные произведения, написанные с определенной технической задачей. Вокализы поются либо на один слог, гласный, либо сольфеджируются. Вокализ несет определенное музыкальное содержание. Имеет законченную музыкальную форму. Вокализ слушается как музыкальное произведение без слов.

Задача вокализа - музыкальными средствами выразительно исполнить произведение. Отсутствует возможность подменить музыкальную выразительность речевой.

Кантилена - основной вид голосоведения в пении. Кантилена - связное пение, предполагающее владение плавным переходом от звука к звуку. Звук должен быть свободно льющимся и не зажатым. Кантиленное пение - это качество певческого звука. Зависит от ровного, устойчивого вибрато. Дыхание не форсируется, расходуется экономно и находится в верной координации в работе голосового аппарата. Кантилена отрабатывается на упражнениях, вокализах в штрихе *legato*, а затем на художественных произведениях с текстом. Выработка кантилены должна осуществляться на различных видах движения мелодии (гаммах, арпеджио, ходах на интервалы). Важно при этом следить за единой позицией звука.

Пение *legato* предполагает связное пение при точном переносе звука с ноты на ноту, без захвата промежуточных тонов. Беглость - это умение петь в быстром движении. Является необходимым качеством профессионального певческого голоса. Основным принципом освоения пения в быстром движении является постепенность в усложнении вокальных заданий. Разучивается движение небольших гамм, арпеджированных ходов, форшлагов, группетто. Гортань становится подвижной, эластичной и гибкой. Беглость позволяет бороться с форсированным звуком.

Трель - один из наиболее сложных видов техники беглости. Под трелью понимается быстрое чередование звуков малой или большой секунды. Технически трель выполняется колебанием всей гортани. Упражнения на трель строятся на быстром чередовании двух звуков. Работа над трелью полезна для всех типов голосов, так как вырабатывает свободу и гибкость гортани, активизирует интонацию.

Филировка звука связана с умением изменять силу звука, сводя его к едва слышимому звучанию или приводя его постепенно и плавно к полному и мощному звуку. Филировка предполагает умение плавно менять звучание, не меняя при этом вокальных качеств звука [4].

При работе над репертуаром важно учитывать уровень музыкального развития обучающегося, вокальную и исполнительскую подготовку. При работе над произведениями необходимо обращать внимание на средства музыкальной и вокальной выразительности:

Мелодия. Мелодическая линия может заключать в себе следующие трудности - хроматические ходы, ходы на широкие интервалы, резкие смены характера движения, украшения.

Ритм. Ритмические трудности - синкопы, различные мелкие и крупные ритмические организации, совмещение дуолей с триолями, полиритмия, пунктир крупный и мелкий, паузы, различные виды фермат.

Аккомпанемент. Характер аккомпанемента влияет на сложность произведения. Гармонии могут быть простые и помогать развитию мелодической линии, а могут быть более сложными по колористическим характеристикам. Гармоническое сопровождение поддерживает исполнителя; развитые линии гармонии, полифония, подголоски обогащают фактуру и создают дополнительные трудности при разучивании программы.

Вокально-технические трудности. Диапазон, тесситура должны соответствовать возможностям исполнителя и выгодно представлять звучание голоса. Необходимо проанализировать произведение на наличие переходных нот, времени нахождения в кульминационной зоне, диапазоне произведения в целом.

Темп. Исполнение произведения в медленном темпе требует от певца пения развернутых музыкальных фраз на одном дыхании. Быстрый темп требует владения техникой беглости.

Динамика. Необходимо оценить произведения с точки зрения динамики. Пение на *piano* требует работы над опертым звуком. Пение *forte* требует работы над выстраиванием динамической градации в произведении в целом для того, чтобы избежать форсирования звука. Важен анализ произведений с динамическими контрастами.

Поэтический текст. Анализ текста по сложности сочетания гласных и согласных (групп согласных), логики поэтического развития, кульминаций (местных и общей). Разбор и перевод текстов на иностранном языке, правила орфоэпии и сочетание поэтического текста с музыкальным [5. С,95-97].

Положительная связь мышечной энергии с нервной системой и тонусом мускулатуры гортани. Здоровье внутренних органов певца как залог здорового голосового аппарата.

Профилактика сезонных заболеваний и закаливание организма - необходимое условие хорошей работоспособности.

2. Профессиональная гигиена - переутомление, обращение с голосовым аппаратом, норма певческой нагрузки, гигиена урока.

Соблюдение певцом голосового режима и охрана от переутомления - важный фактор профессионального развития. Обращение с голосовым аппаратом под контролем педагога у начинающих певцов, четкое формирование этапов самостоятельной работы над изучаемым произведением.

Гигиеническое значение распевания и норма певческой нагрузки. Распевание - ежедневная форма работы вокалиста, создающая психифизиологическую настройку всего организма. Распевание вводит в строй мыслительные процессы, связанные со звукообразованием. Распевание начинающих певцов должно осуществляться под контролем педагога.

IQTIBOSLAR/SNOSKI/REFERENCES

1. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. -М.: МУЗ.ГИЗ, 1952.
2. Венгрус Л. А. Фундамент музыкальности. СПб: Музыка, 2000.
3. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2000.
4. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца: наглядное пособие. М., 1964
4. Кахаров Н.Б. Вокал асослари. Учебнок пособие - Т.: Iqtisod-moliya, 2008.
5. Юссон Р. Певческий голос. - М.: Музыка, 1975.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-7

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz